

Diferencias en ejecución, enfoque, interpretación y decisión entre atletas élite y amateurs

por Gabriel Herskovits

ORCID: 0009-0007-1227-0613

Correo electrónico: herko1@hotmail.com

Fecha: Junio de 2026

Tipo de documento: Artículo de investigación exploratoria

Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Registro Safe Creative: 2606246197368

Declaración de intereses: El autor declara no tener conflictos de interés en relación con la elaboración y publicación del presente trabajo.

Resumen

El rendimiento deportivo suele explicarse mediante variables fisiológicas, biomecánicas y de carga, pero estas no explican por sí solas por qué atletas similares responden diferente ante las mismas exigencias. Este estudio exploratorio analizó cuatro dimensiones del comportamiento deportivo —*ejecución, enfoque, interpretación y decisión*— para aportar una herramienta orientada a reducir la brecha entre niveles élite y amateurs. Se aplicó un cuestionario estructurado de 10 ítems, con respuesta Likert de 5 puntos, a 351 deportistas de disciplinas de endurance. Los participantes se clasificaron según su mejor resultado competitivo en el último año diferenciando atletas élite de atletas amateurs. El score global no discriminó con claridad. En cambio, el análisis por dimensión, deporte y rango de edad mostró diferencias más marcadas. La *ejecución* diferenció a los atletas élite en stand up paddle (SUP), canotaje, natación y triatlón (diferencia promedio = 0.73), mientras que en ciclismo y running no mostró grandes diferencias (diferencia promedio = -0.02). El *enfoque* varió según deporte y edad. La *interpretación* discriminó en triatlón (diferencia promedio = 0.81) y en ciclistas de 21 a 30 años (diferencia promedio = 0.71). La *decisión* mostró una diferencia más general entre niveles competitivos (diferencia promedio = 0.28). Estos hallazgos sugieren que el rendimiento deportivo no debería abordarse solo desde variables físicas, sino también desde patrones específicos de *ejecución, enfoque, interpretación y decisión*. El estudio aporta una primera aproximación para identificar dimensiones entrenables y orientar intervenciones que acerquen al atleta amateur al patrón observado en atletas de élite.

Palabras clave: rendimiento, deportivo, atletas, élite, amateur, comportamiento, deportivo, dimensiones, entrenamiento.

1. Introducción

El rendimiento deportivo se suele explicar a partir de variables fisiológicas, biomecánicas y de carga. Sin embargo, estas variables no explican por sí solas por qué atletas con niveles similares responden diferente ante las mismas exigencias. Por lo tanto, resulta ser necesario considerar no solo qué entrena un atleta o por qué lo hace, sino también cómo ejecuta, cómo interpreta lo que siente, desde qué enfoque se organiza su entrenamiento y para qué toma determinadas decisiones¹.

Desde esta perspectiva, el rendimiento se puede entender como una interacción entre distintas dimensiones del comportamiento deportivo. La *ejecución* se refiere a la capacidad de sostener la técnica durante el gesto deportivo, especialmente cuando aparece fatiga, dolor asociado a la exigencia o presión competitiva². El *enfoque* es la orientación desde la cual el atleta organiza su entrenamiento, diferenciando la prevención de lesiones

¹ Wilke (p. 11) sostiene que la planificación a largo plazo debe incluir componentes mentales, afectivos, sensitivos y de regulación como condición del rendimiento.

² Morehouse y Miller (p. 47) señalan que una cualidad del deportista experto es la soltura, precisión y economía del movimiento, mientras que el principiante tiende a compensar con mayor esfuerzo muscular y menos destreza. Esto justifica entender la ejecución como una dimensión ligada a la calidad técnica del gesto.

de la búsqueda de rendimiento. La *interpretación* representa la forma en que el atleta le asigna valor —positivo o negativo— a las señales internas y las conductas asociadas al esfuerzo, como el dolor, la fatiga o la hidratación. La *decisión* se refiere a la capacidad de ajustar la conducta en función de objetivos de mayor valor, incluso cuando eso implica abandonar una competencia.

Estas dimensiones permiten abordar el rendimiento desde los patrones de comportamiento del atleta. Un atleta puede completar una tarea, pero ejecutarla con diferente calidad; puede entrenar para evitar un riesgo o para desarrollar rendimiento; puede interpretar una misma señal interna como perjuicio inmediato o como beneficio futuro; y puede continuar una competencia por presión del entorno —miradas, redes sociales e imagen pública— o decidir en función de la utilidad potencial real. Por lo tanto, las diferencias entre atletas no se expresan únicamente a través de magnitudes de influencia o normas de carga, sino también a través de patrones específicos de *enfoque, ejecución, interpretación y decisión*³.

El presente estudio, de carácter exploratorio, analizó estas dimensiones mediante un cuestionario estructurado aplicado a deportistas de distintas

³ Wilke (pp. 131-133) describe magnitudes de influencia centrales y locales, y normas de carga vinculadas al tipo, duración, intensidad, frecuencia y pausas del entrenamiento.

disciplinas de endurance y niveles competitivos. El objetivo fue explorar si estas dimensiones permiten distinguir entre atletas de nivel élite —definidos por haber alcanzado el podio general por lo menos una vez en el último año— y atletas amateurs —definidos por no haber alcanzado el podio general durante el último año—. El propósito final es que estas dimensiones puedan funcionar como una herramienta aplicada para identificar áreas de intervención y contribuir a disminuir la brecha entre atletas amateurs y atletas de nivel élite.

2. Métodos

Se utilizó un cuestionario de 10 ítems con formato de respuesta Likert de 5 puntos con extremos anclados en polos opuestos, orientado a evaluar distintos aspectos relacionados con la forma en que el atleta enfoca, decide, ejecuta e interpreta sus entrenamientos y competencias.

La muestra estuvo compuesta por 351 participantes provenientes de distintas disciplinas y niveles competitivos que fueron clasificados según su mejor resultado competitivo reciente, diferenciando atletas de nivel élite y amateurs.

La participación fue voluntaria y anónima. No se recopilaron datos identificatorios personales y las

respuestas fueron analizadas de manera agregada.

A partir de los ítems se construyeron cuatro dimensiones conceptuales orientadas a representar distintas formas en las que el atleta enfrenta el entrenamiento y la competencia.

La dimensión *enfoque* evaluó hacia dónde orienta el atleta sus acciones, diferenciando a los que apuntan a la prevención de lesiones de los que apuntan al rendimiento⁴. Esta dimensión se relaciona principalmente con el *para qué* del entrenamiento⁵.

La dimensión *decisión* evaluó la capacidad de adaptar conductas según el contexto competitivo en función de la utilidad por sobre el costo —por ejemplo, cuando abandonar es más útil que finalizar una competencia—. Esta dimensión se relaciona con el para qué de las decisiones en competencia.

La dimensión *ejecución* evaluó dónde mantienen los atletas el foco atencional durante la acción y la capacidad de sostener la calidad técnica ante la

⁴ Boyle (p. 20) plantea que el entrenamiento funcional para el deporte debe diseñarse según cómo y por qué se mueve el deportista en su disciplina, de modo que tenga sentido para su rendimiento. A la vez, señala que el programa también debe contemplar la reducción de lesiones. Esto justifica diferenciar una orientación centrada en el rendimiento de otra centrada en la prevención.

⁵ Boyle (p. 13) define la función como propósito y señala que, aplicado al deporte, entrenar funcionalmente implica entrenar con una finalidad. Esto justifica entender la dimensión enfoque como vinculada al para qué del entrenamiento.

aparición de dolor o fatiga. Esta dimensión se relaciona principalmente con el cómo de la acción.

La dimensión *interpretación* evaluó la forma en que el atleta interpreta señales internas y conductas asociadas al esfuerzo —como el dolor, la fatiga o la hidratación— diferenciando entre una percepción de amenaza o de utilidad. Esta dimensión también se vincula con el para qué, expresando si el atleta interpreta las señales internas en función de un beneficio futuro o de un perjuicio inmediato.

3. Resultados

3.1 Score global

El análisis inicial mediante un score global no permitió discriminar con claridad entre atletas de nivel élite y amateurs (Figura 1). Sin embargo, al discriminar por dimensión, deporte y rango de edad, se encontraron diferencias más marcadas. Esto sugiere que la variación de los atributos de cada segmento estudiado podría impactar en la forma en que el atleta enfoca, decide, ejecuta e interpreta la experiencia del esfuerzo tanto en entrenamiento como en competencia.

La limitada capacidad discriminativa del score global podría explicarse por el comportamiento diferencial de las dimensiones según variables

contextuales como el deporte, la especialidad o el rango de edad⁶. Debido al carácter exploratorio del estudio, diferencias iguales o superiores a 0.20 se tomaron como criterio de discriminación entre grupos. Entonces, ciertas dimensiones podrían tener mayor relevancia en determinados contextos competitivos.

Figura 1. Score global: élite vs amateurs.

3.2 Análisis por dimensión

Al discriminar por dimensión, se observó que cada una de ellas presentó un comportamiento diferente. Mientras *ejecución*, *enfoque* e *interpretación* mostraron variaciones asociadas al tipo de deporte y al rango de edad, la

⁶ Currier y cols. señalan que los resultados agrupados no reemplazan la necesidad de adaptar la prescripción al principio de individualización, ya que los programas deben ajustarse a las necesidades y objetivos de cada persona. Esto apoya la idea de que la limitada capacidad discriminativa de un análisis global puede explicarse por diferencias contextuales y por la necesidad de considerar variables específicas de cada grupo.

decisión presentó una diferencia más general entre niveles competitivos.

3.2.1 Ejecución

En la dimensión *ejecución*, entendida como la capacidad del atleta de mantener el foco en la calidad técnica ante la aparición de dolor asociado a la exigencia o a la fatiga (Figura 2), se observó que en el grupo integrado por SUP, canotaje, natación y triatlón los atletas de nivel *élite* presentaron valores promedio más elevados ($\Delta = 0.73$), lo que sugiere un mayor control técnico bajo presión. En el caso del triatlón, se lo incluye en este grupo por su componente de natación, donde la técnica tiene un rol determinante.

Figura 2. Dimensión ejecución según grupo de deportes. Comparación entre *élite* y amateurs en SUP, canotaje, natación y triatlón, y en ciclismo y running. Los deportes fueron agrupados según el peso relativo del componente técnico en la diferenciación del rendimiento. Δ calculado como *élite* - amateur.

En contraste, en ciclismo y running no se evidenciaron grandes diferencias entre niveles competitivos ($\Delta = -0.02$), aunque esto no implica que estas disciplinas carezcan de demanda

técnica. Asimismo, al analizar submodalidades dentro de estas disciplinas —como ruta vs MTB en ciclismo o calle vs trail en running— tampoco se observaron variaciones relevantes, a pesar de las diferencias que intuitivamente se podrían esperar.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el peso de la dimensión *ejecución* en la diferenciación del rendimiento podría estar más asociado a disciplinas donde la técnica tiene un rol más determinante, mientras que en otras su contribución no permite distinguir entre niveles competitivos⁷.

3.2.2 Enfoque

La dimensión *enfoque* expresa el para qué entrena y compete el atleta, es decir, si sus acciones se organizan principalmente para evitar un riesgo o para obtener una mejora. En este estudio, esta dimensión se midió diferenciando la prevención de lesiones de la búsqueda de rendimiento.

Al analizar esta dimensión por deporte, se observó que en las pruebas multidisciplinas —triatlón, duatlón y

⁷ Lorenz (pp. 130-141) mostró que, en ciertos sistemas deterministas no periódicos, pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden amplificarse y producir trayectorias muy diferentes. Esto permite interpretar que el peso de la dimensión ejecución en la diferenciación del rendimiento podría ser mayor en disciplinas donde pequeñas variaciones técnicas alteran más el desarrollo de la acción.

ecoaventura— los atletas de nivel élite mostraron una orientación más marcada hacia la búsqueda de rendimiento por encima de la evitación de lesiones (Figura 3).

Figura 3. Dimensión enfoque en pruebas multidisciplinarias. Comparación entre élite y amateurs en triatlón, duatlón y ecoaventura.

En cambio, al revisar SUP, canotaje, ciclismo y running, no se observó un predominio de una orientación sobre la otra ($\Delta = 0.00$). Sin embargo, al segmentar estos deportes por rango de edad, se observó una progresión aparentemente dependiente (Figura 4): hasta los 20 años predominó claramente una orientación hacia la búsqueda de rendimiento ($\Delta = 0.80$). Luego se produjo un cambio abrupto hacia la evitación de lesiones; y, a medida que avanzó la edad, volvió a observarse una tendencia progresiva hacia la búsqueda de rendimiento.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que, en esta muestra, el enfoque, como parte del *para qué* del entrenamiento, no se comporta de manera uniforme, sino que podría variar según el nivel

competitivo, el tipo de deporte y el rango de edad⁸.

Figura 4. Dimensión enfoque según rango de edad en SUP, canotaje, ciclismo y running. Los valores representan el Δ entre búsqueda de rendimiento y evitación de lesiones; valores positivos indican mayor orientación hacia el rendimiento y valores negativos mayor orientación hacia la prevención de lesiones.

3.2.3 Interpretación

La dimensión *interpretación* se entiende como la forma en que el atleta asigna valor a ciertas señales internas y conductas asociadas al esfuerzo. En este estudio, esta dimensión se midió diferenciando la orientación hacia la búsqueda de beneficio futuro de una orientación a la evitación del perjuicio inmediato. En el caso del dolor durante el entrenamiento, esta diferencia se expresó entre interpretarlo como una

⁸ Boyle (p. 21) señala que, antes de diseñar un programa eficaz, es necesario analizar y entender las exigencias del deporte. Esto apoya la idea de que ciertas dimensiones del rendimiento pueden variar según el tipo de disciplina.

señal útil de mejora o una experiencia que hay que evitar⁹.

En el caso de la hidratación durante la competencia, la diferencia se expresó entre la intención de buscar un mejor resultado o de evitar la deshidratación. Nótese en ambos casos la diferencia entre *buscar* y *evitar*.

Al analizar esta dimensión por deporte (Figura 5), el triatlón fue el único deporte en el que se observó una diferencia marcada entre niveles competitivos. Los triatletas élite presentaron valores promedio más elevados que los triatletas amateurs ($\Delta = 0.81$), lo que sugiere una interpretación más orientada a la búsqueda de beneficio futuro a pesar de la incomodidad presente.

Figura 5. Dimensión interpretación según grupo de deportes. Comparación entre élite y amateurs en triatlón y en el resto de los deportes.

⁹ Csikszentmihalyi (pp. 12-18) sostiene que los mejores momentos suelen aparecer cuando el cuerpo o la mente son llevados hasta su límite en un esfuerzo voluntario orientado a algo difícil y valioso, y que esas experiencias no tienen por qué ser agradables mientras ocurren. Esto permite sostener que, en el caso del dolor durante el entrenamiento, la diferencia puede expresarse entre interpretarlo como una señal útil de mejora o como una experiencia que hay que evitar.

En cambio, al considerar el resto de los deportes, no se observó una discriminación marcada entre élite y amateurs ($\Delta = -0.09$).

Al analizar el ciclismo por rango de edad (Figura 6), se observó que el grupo de 21 a 30 años también mostró una orientación hacia la interpretación en función de la búsqueda de beneficios por sobre la evitación de perjuicios ($\Delta = 0.71$).

El valor negativo observado en el grupo hasta 20 años ($\Delta = -2.50$) podría explicarse por inmadurez deportiva. Ambos hallazgos se analizan más adelante (4. Discusión).

Figura 6. Dimensión interpretación en ciclismo según rango de edad. Los valores representan el Δ entre búsqueda de beneficios y evitación de perjuicios; valores positivos indican mayor orientación hacia la búsqueda de beneficios y valores negativos mayor orientación hacia la evitación de perjuicios. La categoría +50 agrupa a los participantes mayores de 50 años. La barra del grupo hasta 20 años presenta un corte de escala.

Parece ser que la dimensión *interpretación* no se comporta de manera uniforme entre deportes ni entre rangos de edad. La diferencia más marcada se observó en triatlón, donde

los triatletas de élite mostraron una orientación más clara hacia la búsqueda de beneficio futuro. En ciclismo, esta orientación apareció principalmente en el grupo de 21 a 30 años y su opuesto en sub 20.

3.2.4 Decisión

La dimensión *decisión* evaluó la capacidad de toma de decisiones en función del valor percibido de las posibles opciones. En este estudio, esta dimensión se midió diferenciando una orientación más deliberada de otra más sentida.

La *decisión* se vincula con el *para qué* de la conducta deportiva: no solo si el atleta puede sostener el esfuerzo, sino si es capaz de decidir cuándo continuar, modificar la estrategia o incluso abandonar una competencia si le fuera más conveniente en pos de una utilidad futura.

Figura 7. Dimensión *decisión*. Comparación entre élite y amateurs. Los atletas élite presentaron valores promedio más elevados que los amateurs.

A diferencia de las otras dimensiones, la *decisión* mostró una diferencia general entre niveles competitivos (Figura 7), sin requerir una segmentación adicional por deporte o rango de edad ($\Delta = 0.28$).

Estos hallazgos sugieren que, en esta muestra, la *decisión* podría representar una dimensión más transversal que las anteriores, ya que los atletas élite mostraron una mayor orientación hacia decisiones más estratégicas.

4. Discusión

Los resultados de este estudio sugieren que las diferencias entre atletas de nivel élite y amateurs no se expresan de manera clara cuando se utiliza un score global, sino cuando se analizan dimensiones específicas del comportamiento deportivo. Esto indica que el rendimiento no parece depender de un único factor general, sino de distintas formas de *enfocar, ejecutar, interpretar y decidir* durante el entrenamiento y la competencia¹⁰.

Un primer hallazgo relevante fue que la dimensión *ejecución* mostró mayor capacidad discriminativa en deportes

¹⁰ El ACSM (p. 191) señala que la prescripción del ejercicio no puede aplicarse de manera estrictamente uniforme, sino con flexibilidad, atendiendo a los objetivos de cada persona y a las respuestas y adaptaciones observadas en cada individuo. Esto justifica la idea de que el rendimiento no depende de un único factor general, sino de respuestas diferenciales entre atletas.

donde el componente técnico parece tener un peso más determinante, como SUP, canotaje, natación y triatlón. En cambio, en ciclismo y running no se observaron diferencias claras entre niveles competitivos. Esto no implica que la técnica sea menos importante en ciclismo y running, sino que en estas disciplinas podría existir una menor tendencia a poner foco en la técnica¹¹.

La dimensión *enfoque* también mostró un comportamiento variable. En las pruebas multidisciplinas, los atletas de nivel élite se orientaron más hacia la búsqueda de rendimiento en lugar de la evitación de lesiones¹². Sin embargo, en otros deportes mostró variaciones dependientes del rango de edad¹³.

¹¹ De Régules (pp. 16-17) explica que en ciertos sistemas pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden amplificarse rápidamente y producir comportamientos muy distintos, rasgo propio del caos determinista. Desde esta lógica, puede interpretarse que en disciplinas desarrolladas en medios más inestables o fluidos, como el agua, pequeñas variaciones técnicas podrían amplificarse más y generar mayores diferencias de rendimiento que en otras. Esto ayudaría a explicar por qué la dimensión ejecución mostró una mayor capacidad discriminativa en deportes acuáticos que en otros no acuáticos.

¹² Flor y Turk (pp. 243-260) sostienen que las diferencias en la respuesta al dolor por lesión real o aparente dependen en gran medida del procesamiento cognitivo, de la autoeficacia y de las estrategias de afrontamiento activo. Esto permite interpretar que, en contextos competitivos complejos, algunos atletas pueden orientarse más hacia la búsqueda de rendimiento que hacia la evitación de lesiones.

¹³ Fields y cols. (pp. 125-142) sostienen que la relación entre la intensidad del dolor descrita y el estímulo periférico depende de variables psicológicas como la excitación, la atención y la expectativa, influidas a su vez por indicios contextuales que establecen la importancia del

Al segmentar estos deportes, se observó un comportamiento no lineal: hasta los 20 años predominó una orientación hacia la búsqueda de rendimiento¹⁴. Luego se produjo un cambio abrupto hacia la evitación de lesiones. Y, a medida que avanzó la edad, volvió a observarse una tendencia progresiva hacia la búsqueda de rendimiento. Una posible explicación es que los atletas más jóvenes podrían orientar su práctica hacia el rendimiento con menor preocupación por consecuencias futuras. En las edades intermedias, en cambio, podría aumentar la orientación hacia la evitación de lesiones, no solo por el impacto deportivo de una lesión, sino también por sus posibles repercusiones laborales, familiares y cotidianas. A medida que avanza la edad, la búsqueda de rendimiento podría reaparecer como respuesta a la percepción de pérdida progresiva de fuerza asociada al paso del tiempo. Esto sugiere que el *para qué* del entrenamiento no es único, sino que

estímulo y ayudan a determinar las respuestas adecuadas. Esto permite interpretar que la orientación del entrenamiento puede variar según el contexto y, con ello, también según el rango de edad.

¹⁴ Baccei y Fitzgerald (pp. 143-153) señalan que las respuestas protectoras cambian con el desarrollo y que, a medida que madura la organización cortical y se afinan las conexiones sinápticas, la conducta deja de ser global y se vuelve más específica. Esto permite interpretar que, en etapas más tempranas, pueden observarse orientaciones distintas frente al esfuerzo y la protección, como una mayor tendencia a priorizar el rendimiento.

puede modificarse según el tipo de deporte, la edad y el nivel competitivo.

En la dimensión *interpretación*, el hallazgo más marcado apareció en triatlón, donde los atletas élite mostraron una mayor orientación hacia la búsqueda de beneficio futuro. Esto podría indicar que, en ciertos deportes, la forma de interpretar señales internas como el dolor, la fatiga o la estrategia de hidratación puede diferenciar con mayor claridad a los atletas de mayor nivel. En ciclismo, esta orientación apareció en el grupo de 21 a 30 años, lo que podría estar relacionado con una mayor presencia de atletas de nivel élite en ese rango de edad¹⁵. En contraste, en los ciclistas de hasta 20 años se observó un foco más en la evitación de perjuicios, lo que podría relacionarse con inmadurez deportiva, entendida como una menor experiencia acumulada y una mayor influencia del entorno protector¹⁶ —familia, monitores—. Esto podría favorecer la

¹⁵ Kholkine y cols. encontraron que la edad de máximo rendimiento en ciclismo profesional de ruta se sitúa alrededor de los 26–27 años, según el tipo de corredor. Esto permite sostener que la orientación observada en ciclistas de 21 a 30 años podría relacionarse con una mayor presencia de atletas de nivel élite en ese rango de edad.

¹⁶ Flor y Turk (pp. 243-260) explican que las conductas frente al dolor o al posible daño se aprenden y se modulan socialmente. Padres, entorno y acompañantes pueden influir en la forma de interpretar las señales corporales, reforzando respuestas de resguardo, dependencia o evitación. Además, cuando la persona evita la situación temida, pierde experiencias correctoras que podrían reducir la percepción de amenaza.

interpretación del dolor y otras señales internas como perjuicio inmediato más que como beneficio futuro.

A diferencia de las dimensiones anteriores, la *decisión* mostró una diferencia más general entre niveles competitivos.

Los atletas élite —de todos los deportes y edades— presentaron una mayor orientación hacia decisiones estratégicas, lo que podría reflejar una mayor capacidad para priorizar objetivos de mayor valor futuro por encima del mero displacer de no cumplir con una tarea¹⁷.

Por ejemplo, abandonar una competencia no debería interpretarse necesariamente como un fallo, sino como una decisión estratégica cuando el atleta entiende que el objetivo competitivo principal ya no es alcanzable. En esos casos, continuar puede implicar un desgaste innecesario que compromete la recuperación y la calidad del entrenamiento posterior. Desde esta perspectiva, el atleta élite no abandona por falta de voluntad, sino porque prioriza un objetivo de mayor valor dentro del proceso deportivo¹⁸.

¹⁷ Csikszentmihalyi (pp. 34-40) sostiene que, para alcanzar autonomía, la persona no debe responder solo a recompensas o castigos del entorno, sino desarrollar objetivos propios. Esto permite interpretar que la mayor orientación hacia decisiones estratégicas puede reflejar la capacidad de priorizar objetivos de mayor valor futuro por encima del mero displacer de no cumplir con una tarea.

¹⁸ Damasio (pp. 3-6) sostiene que las emociones pueden proporcionar conclusiones rápidas y directas, y que la calidad de la

Este hallazgo resulta especialmente relevante porque sugiere que la toma de decisiones podría representar una dimensión más transversal del rendimiento.

En conjunto, estos resultados apoyan la idea de que las diferencias entre atletas élite y amateurs no se explican únicamente por lo que entrenan o por qué entrenan, sino también por cómo ejecutan¹⁹, cómo interpretan las señales internas y para qué toman determinadas decisiones. Por lo tanto, el rendimiento podría entenderse como el resultado de una interacción entre procesos técnicos, perceptivos, interpretativos y estratégicos²⁰.

No obstante, estos hallazgos deben tomarse con prudencia. El estudio tiene

intuición depende de cómo se hayan clasificado las experiencias pasadas, de la reflexión sobre éxitos y fracasos previos y de mucha práctica anterior. Esto permite interpretar que el atleta élite puede priorizar un objetivo de mayor valor no por ausencia de malestar, sino por una mejor integración entre experiencia previa, valoración emocional y elección de la opción más conveniente dentro del proceso deportivo.

¹⁹ Csikszentmihalyi (p. 154) sostiene que “el disfrute no depende de lo que usted hace, sino de cómo lo hace”. Esto permite sostener que las diferencias entre atletas no se explican por lo que entrenan, sino por cómo ejecutan la tarea.

²⁰ Sagan (p. 47) sostiene que la enorme cantidad de configuraciones cerebrales funcionalmente distintas hace que no haya dos individuos iguales y que cada cerebro constituya una unidad singular. Esto permite sostener que las diferencias entre atletas no dependen de un único factor, sino de combinaciones particulares de procesos que interactúan entre sí.

un carácter exploratorio, se basa en respuestas de autoinforme y no permite establecer relaciones causales. Además, algunas diferencias observadas podrían estar influenciadas por la distribución de participantes según deporte, edad o nivel competitivo. Aun así, los resultados permiten identificar patrones relevantes que podrían orientar futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el entrenamiento deportivo.

5. Aplicación

El objetivo principal de este estudio es ofrecer una herramienta para identificar qué dimensiones conviene trabajar en cada atleta, deporte o edad, con el fin de reducir progresivamente la brecha entre el comportamiento amateur y el patrón observado en atletas élite²¹.

En *ejecución*, el trabajo debería priorizarse en deportes donde la técnica tiene un peso determinante, especialmente en atletas amateurs de SUP, canotaje, natación y triatlón. En estos casos, el objetivo sería entrenar la capacidad de mantener la técnica ante la aparición de fatiga, dolor asociado a

²¹ Csikszentmihalyi (pp. 151-157) sostiene que cada persona puede hacer algo mejor de como siempre lo ha hecho y que no es necesario ser profesional para desarrollar las potencialidades expresivas del cuerpo. Esto permite sostener que la distancia entre el atleta amateur y el patrón observado en atletas élite puede reducirse progresivamente mediante el desarrollo de dimensiones concretas del rendimiento.

la exigencia o presión competitiva²². En ciclismo y running, la *ejecución* no mostró una discriminación importante, por lo que podría trabajarse en forma transversal —tanto en atletas élite como en amateurs—.

Respecto de la dimensión *enfoque*, los atletas amateurs de deportes multidisciplinas —triatlón, duatlón y ecoaventura— deberían ser orientados progresivamente hacia la búsqueda de rendimiento en lugar del foco en evitar lesiones²³. En SUP, canotaje, ciclismo y running, en los rangos de edad intermedios —21-50 años—, donde apareció una mayor tendencia hacia la evitación de lesiones, el objetivo principal sería reencauzar el proceso hacia una búsqueda más activa de rendimiento, evitando que la prevención se convierta en el eje dominante de ese rango de edad.

En *interpretación*, el trabajo más claro debería realizarse en triatletas amateurs. Allí convendría entrenar la capacidad de interpretar el dolor, la

²² Hamilton y cols. sugieren que algunas personas pueden sostener el foco atencional con menos esfuerzo, más que mediante un aumento inespecífico de activación cerebral. Esto puede apoyar la idea de orientar el entrenamiento hacia el mantenimiento del foco técnico cuando aumenta la exigencia.

²³ Turk y Flor (pp. 345-355) señalan que la meta del abordaje conductual-cognitivo es que la persona desarrolle sensación de control y autoeficacia, pasando de una actitud pasiva a una activa. Esto permite sostener que, en atletas amateurs de deportes multidisciplinas, conviene orientar progresivamente el enfoque desde una orientación más protectora hacia una más dirigida al rendimiento.

fatiga y las conductas de regulación —como la hidratación— no solo como formas de evitar un perjuicio, sino principalmente como señales útiles para buscar una mejora del rendimiento²⁴.

En ciclismo, la intervención debería organizarse de manera progresiva según la edad. En los ciclistas de hasta 20 años, donde predominó una orientación hacia la evitación de perjuicios, el trabajo no debería confrontar de manera brusca esa lógica protectora, sino acompañarla y reencauzarla progresivamente hacia una interpretación más orientada al rendimiento²⁵. El objetivo sería que, al llegar a la etapa de 21 a 30 años, el ciclista esté mejor preparado para interpretar el esfuerzo como algo beneficioso para su carrera deportiva²⁶.

²⁴ Fields y Price señalan que la respuesta al dolor puede modificarse por expectativa, sugestión verbal y condicionamiento, incluso sin cambiar el estímulo físico. Esto permite sostener que, en triatletas amateurs, parte del trabajo sobre interpretación podría orientarse a reorganizar cómo se anticipan y valoran señales como el dolor o la fatiga, para que no queden asociadas solo a perjuicio sino también a objetivos de rendimiento.

²⁵ Boyle (pp. 37-38) plantea que el entrenamiento debe progresar de lo simple a lo complejo, comenzando por el dominio de patrones básicos y por ejercicios simples antes de avanzar hacia formas más complejas o más exigentes. Esto justifica que las intervenciones sobre el rendimiento no deban aplicarse de manera brusca, sino progresiva, según nivel, edad y capacidad del atleta.

²⁶ Wilke (p. 209) plantea que, en los primeros años de competencia, el deportista debe experimentar la relación entre preparación cuidadosa y éxito competitivo.

En los ciclistas de 21 a 30 años que aún mantengan una orientación centrada en la evitación de perjuicios, la intervención debería ser más directa, buscando modificar la interpretación del dolor, la fatiga y otras señales internas hacia una lógica de rendimiento.

En *decisión*, la intervención debería aplicarse a nivel amateur de manera más transversal, en todos los deportes y rangos de edad. A diferencia de otras dimensiones, la *decisión* mostró una diferencia general entre niveles competitivos, lo que sugiere que esta capacidad debería entrenarse como parte central del proceso deportivo. El objetivo no sería únicamente enseñar al atleta a sostener el esfuerzo, sino también a reconocer cuándo el objetivo competitivo principal ya no es alcanzable y, por lo tanto, cuándo continuar implica un desgaste innecesario que compromete la recuperación y la calidad del entrenamiento posterior²⁷. En este sentido, el atleta debería desarrollar la capacidad de priorizar objetivos de mayor valor, modificar estrategias y decidir cuándo continuar, regular o abandonar una competencia en función

²⁷ Wiseman (pp. 132, 171) sostiene que las personas con expectativas favorables no se dejan vencer por los fracasos y actúan de manera constructiva para evitar males futuros. Esto permite sostener que el objetivo no sería únicamente enseñar al atleta a sostener el esfuerzo, sino también a reconocer cuándo continuar compromete metas más valiosas; en ese marco, detenerse puede constituir una decisión constructiva que protege la recuperación y acerca más al atleta a sus objetivos futuros.

del proceso deportivo general, sin considerar esa decisión como un fallo²⁸.

En conjunto, la aplicación práctica de estos resultados consiste en detectar qué dimensión necesita mayor desarrollo según el deporte, la edad y el nivel competitivo, para orientar el proceso hacia un patrón más parecido al de los atletas élite: mejor *ejecución*, *enfoque* más orientado al rendimiento, *interpretación* más funcional de las señales internas y *decisiones* más estratégicas.

6. Consideraciones metodológicas

Estos resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el carácter exploratorio del estudio y las limitaciones inherentes al uso de autoinforme, ya que las respuestas dependen de la percepción subjetiva de los participantes y pueden no reflejar

²⁸ Damasio (pp. 196-235) sostiene que, en decisiones con costos inmediatos y beneficios futuros, el marcador somático positivo activado por la imagen de un buen resultado futuro permite tolerar lo desagradable presente. Además, estos marcadores se adquieren con la experiencia y ayudan a filtrar opciones, orientando la atención hacia lo relevante y haciendo la decisión más rápida y económica. Esto permite sostener que el atleta debería desarrollar la capacidad de priorizar objetivos de mayor valor, modificar estrategias y decidir cuándo continuar, regular o abandonar una competencia en función del proceso general, sin considerar esa decisión como un fallo.

con precisión su comportamiento real en situaciones de entrenamiento o competencia.

Aun así, los hallazgos permiten identificar patrones iniciales relevantes sobre la forma en que los atletas *enfocan, ejecutan, interpretan y deciden* durante la práctica deportiva. Estos patrones pueden servir como punto de partida para futuras investigaciones y para orientar aplicaciones prácticas en el entrenamiento.

7. Conclusión

Los resultados de este estudio sugieren que las diferencias entre atletas de nivel élite y amateurs no se expresan claramente a través de un score global, sino mediante el análisis de dimensiones específicas del comportamiento deportivo.

En esta muestra, *la ejecución, el enfoque y la interpretación* mostraron comportamientos dependientes del tipo de deporte y el rango de edad, mientras que *la decisión* presentó una diferencia más general entre niveles competitivos.

Estos hallazgos permiten identificar áreas concretas de intervención para acercar a los atletas amateurs al patrón observado en atletas de nivel élite. Entrenar mejor no implicaría solamente mejorar variables físicas, sino también formar la manera en que el atleta *sostiene la calidad técnica, orienta sus*

objetivos, interpreta las señales internas y toma decisiones estratégicas.

En conjunto, este estudio aporta una primera aproximación exploratoria para transformar las diferencias observadas entre atletas élite y amateurs en una herramienta práctica de intervención orientada a disminuir la brecha entre ambos niveles.

Referencias bibliográficas

American College of Sports Medicine. Manual ACSM para la valoración y prescripción del ejercicio. 2.^a ed. González del Campo Román P, trad. Barcelona: Editorial Paidotribo; 2007.

Baccei M, Fitzgerald M. Development of pain pathways and mechanisms. En: McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall and Melzack's textbook of pain. 5th ed. London: Elsevier; 2006.

Boyle M. Nuevo entrenamiento funcional para deportes. 2.^a ed. Madrid: Ediciones Tutor; 2017.

Csikszentmihalyi M. Fluir (Flow): Una psicología de la felicidad. 16.^a ed. Barcelona: Editorial Kairós; 2025.

Currier BS, D'Souza AC, Fiararone Singh MA, Lowisz CV, Rawson ES, Schoenfeld BJ, et al. American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews. *Med Sci Sports Exerc.* 2026;58(4):851-872.

Damasio AR. El error de Descartes. Joan Domènech Ros J, trad. 5.^a reimp. Barcelona: Editorial Crítica; 2021.

De Régules S. Caos y complejidad: La realidad como caleidoscopio. Barcelona: Shackleton Books; 2019.

Fields HL, Basbaum AI, Heinricher MM. Mecanismos de modulación del dolor del sistema nervioso central. En: McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall y Melzack. Tratado del dolor. 5.^a ed. Madrid: Elsevier España; 2007.

Fields HL, Price DD. Analgesia mediante placebo. En: McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall y Melzack. Tratado del dolor. 5.^a ed. Madrid: Elsevier España; 2007.

Flor H, Turk DC. Aspectos cognitivos y de aprendizaje. En: McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall y Melzack. Tratado del dolor. 5.^a ed. Madrid: Elsevier España; 2007.

Hamilton JA, Haier RJ, Buchsbaum MS. Intrinsic enjoyment and boredom coping scales: validation with personality, evoked potential and attention measures. *Pers Individ Dif.* 1984;5(2):183-193.

Kholkina L, Latré S, Verdonck T, de Leeuw AW. Age of peak performance in professional road cycling. *J Sports Sci.* 2023;41(15):1642-1649.

Lorenz EN. Deterministic Nonperiodic Flow. *J Atmos Sci.* 1963;20(2):130-141.

Morehouse LE, Miller AT Jr. Fisiología del ejercicio. 3.^a ed., 2.^a reimp. Buenos Aires: El Ateneo; 1976.

Sagan C. Los dragones del Edén. Andreu Aznar R, trad. 1.^a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Crítica; 2022.

Turk DC, Flor H. Abordaje conductual-cognitivo en el tratamiento del dolor. En: McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall y Melzack. Tratado del dolor. 5.^a ed. Madrid: Elsevier España; 2007.

Wilke K. El entrenamiento del nadador juvenil. Buenos Aires: Editorial Stadium; 1990.

Wiseman R. El factor suerte. Cifuentes R, trad. 1.^a ed. Buenos Aires: Temas de Hoy; 2003.